

Desafios para a Logística Reversa de medicamentos no Brasil

Helton Santana de Oliveira^{1*}, Amanda Karoliny Santos de Melo², Acidesio Pereira da Silva Filho³, Maytê Isabelly Pereira dos Santos⁴, Letícia Cristina de Albuquerque⁵, José Alexandre da Silva⁶

¹Graduando em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente:helton.sann@hotmail.com)

²Graduanda em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Graduando em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴Graduanda em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁵Graduanda em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁶Graduando em Farmácia; Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

Histórico do Artigo: Submetido em: 29/05/2023 – Revisado em: 30/05/23 – Aceito em: 01/06/23

RESUMO

Os medicamentos possuem enorme valor terapêutico, porém seu uso indiscriminado e descarte incorreto constituem riscos à saúde e ao meio ambiente, podendo afetar ecossistemas terrestres e aquáticos e a cadeia biológica. O Brasil é um dos maiores consumidores de medicamentos no mundo. Porém, apesar de possuir legislação específica, o descarte de medicamentos ainda é um grande problema. Dentro desse contexto, essa revisão de literatura teve por objetivo detectar os principais desafios para a Logística Reversa de Medicamentos no Brasil. Para isso, buscou-se nas bases de dados: Google acadêmico, PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), artigos publicados entre os anos de 2017 e 2022 que abordavam a temática, utilizando os descritores: “desafios logística reversa de medicamentos”. Os artigos avaliados apontaram como principais desafios: a desinformação sobre os riscos do descarte inadequado de medicamentos e sobre como descartá-los, a escassez de pontos de coleta nos estabelecimentos de saúde, além da carência de programas e políticas públicas voltadas para o melhor gerenciamento deste resíduo e a sensibilização da população. Com isso, percebe-se que existem muitos desafios em relação à logística reversa de medicamentos no Brasil. Porém considerando a urgência deste assunto, superá-los é extremamente necessário. O farmacêutico, profissional do medicamento, dispõe de conhecimento suficiente para propor soluções para esses problemas, basta que se aproprie do tema para ser um agente de mudança tanto da conduta da população como também das políticas públicas.

Palavras-Chaves: Farmacêutico; Descarte; Resíduos; Sólidos; Medicamentos

Challenges for the reverse logistics of drugs in Brazil

ABSTRACT

Medicines have enormous therapeutic value, but their indiscriminate use and incorrect disposal constitute health risks and may affect terrestrial and aquatic ecosystems and the biological chain. Brazil is one of the largest consumers of medicines in the world. However, despite having specific legislation, the disposal of medicines still needs to be solved. This literature review aimed to detect the main challenges for Brazil's Reverse Logistics of Medicines. For this, we searched the databases: Google Academic, PubMed, Scielo, and Virtual Health Library (VHL), articles published between 2017 and 2022 that addressed the theme, using the descriptors: "challenges reverse logistics of medicines." The evaluated articles pointed out as main challenges: lack of information about the risks of improper disposal of medicines and how to dispose of them, the scarcity of collection points in health establishments, in addition to the lack of programs and public policies aimed at better management of this waste and raising public awareness. With this, there are many challenges concerning the reverse logistics of medicines in Brazil. But considering the urgency of this matter, overcoming them is extremely necessary. The pharmacist is a health professional with enough knowledge to propose solutions to these problems. Therefore, this professional needs to take ownership of the theme to be an Agent of change in the population's behavior and public policies.

Keywords: Pharmaceutical; Discard; Waste; Solids; Medicines.

Oliveira, H. S. de.; Melo, A. K. S. de.; Filho, A. P. da. S.; Santos, M. I. P. dos; Albuquerque, L. C. de.; Silva, J. A. de. Desafios para a logística reversa de medicamentos no Brasil. *Revista Universitária Brasileira* (ConFARM – PrePrints), v.1, n.4, p.03.

Direitos do Autor. A Revista Universitária Brasileira utiliza a licença *Creative Commons* (CC BY 4.0)